

Analisis Kesulitan Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Soal Kemampuan Mengkonstruksi Bukti Matematis

Andri Suryana

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta
Jl. Raya Tengah Kel. Gedong, Pasar Rebo
E-mail: andrisuryana21@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesulitan mahasiswa yang telah memperoleh pembelajaran Model *PACE* dan konvensional pada Mata Kuliah Statistika Matematika dalam menyelesaikan soal terkait kemampuan mengkonstruksi bukti matematis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa regular Program Studi Pendidikan Matematika di salah satu PTS di Jakarta Timur. Teknik sampling yang digunakan berupa *purposive sampling*, sedangkan instrumen yang digunakan adalah tes Kemampuan Awal Matematis (KAM), tes Kemampuan Mengkonstruksi Bukti Matematis (KMBM), lembar observasi, pedoman wawancara, dan peneliti. Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik triangulasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah mahasiswa masih mengalami kesulitan, baik ditinjau secara keseluruhan maupun berdasarkan level KAM, dalam menyelesaikan soal terkait kemampuan mengkonstruksi bukti matematis pada kedua pembelajaran (Model *PACE* dan konvensional). Namun, mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* mengalami kesulitan yang lebih rendah daripada mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Adapun kesulitan yang masih banyak dialami mahasiswa terletak pada saat mengawali proses pembuktian serta membuat keterkaitan antara fakta dan unsur dari konklusi yang hendak dibuktikan.

Kata kunci: Kemampuan Mengkonstruksi Bukti Matematis, Model *PACE*

I. Pendahuluan

Materi matematika, terutama di perguruan tinggi, umumnya lebih bersifat abstrak. Oleh karena itu, mahasiswa program studi pendidikan matematika diharapkan dapat mengkonstruksi dan menemukan definisi/konsep matematika secara mandiri, membuktikan secara logis, serta dapat mengembangkan beragam kemampuan matematisnya lebih jauh. Hal ini sangat penting bagi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan matematika, khususnya mata kuliah matematika lanjut (Sumarmo, 2011), seperti halnya Statistika Matematika.

Statistika Matematika merupakan salah satu mata kuliah di Program Studi Pendidikan Matematika yang memiliki karakteristik: (a) materi bersifat abstrak, (b) membutuhkan kemampuan dalam menggeneralisasi dan mensintesis, (c) menekankan pada aspek penalaran deduktif/pembuktian, (d) memerlukan pemahaman secara analitik dan geometrik, serta (e) memerlukan ide-ide kreatif

(Suryana, 2016). Berdasarkan karakteristik tersebut, terlihat bahwa untuk memahami mata kuliah Statistika Matematika diperlukan beragam kemampuan matematis, salah satunya adalah kemampuan mengkonstruksi bukti matematis.

Menurut Sumarmo (2011), kemampuan mengkonstruksi bukti matematis adalah kemampuan dalam menyusun suatu bukti pernyataan matematika secara lengkap, baik menggunakan pembuktian langsung maupun tidak langsung berdasarkan definisi, prinsip, dan teorema. Lebih lanjut, Sumarmo (2011) mengungkapkan pula bahwa kemampuan mengkonstruksi bukti matematis meliputi: (a) mengidentifikasi premis beserta implikasinya; (b) mengorganisasikan dan memanipulasi fakta untuk menunjukkan kebenaran suatu pernyataan; serta (c) membuat koneksi antara fakta dan unsur dari konklusi yang hendak dibuktikan.

Dalam pembelajaran Statistika Matematika, tidak lepas dari belajar pembuktian. Hal ini dikarenakan Statistika

Matematika merupakan ilmu yang menggunakan penalaran deduktif aksiomatis sehingga bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting. Namun, pembuktian merupakan proses matematika yang dianggap sulit oleh mahasiswa (Suryadi, 2007). Fakta tersebut diperkuat oleh temuan Suryana (2014) dalam studinya yang menyatakan bahwa mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengkonstruksi bukti matematis pada saat mempelajari Mata Kuliah Statistika Matematika.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dosen diharapkan dapat mengelola pembelajaran dengan baik, yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengkonstruksi konsep Statistika Matematika secara mandiri sehingga diharapkan dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah Statistika Matematika, terutama soal terkait kemampuan mengkonstruksi bukti matematis. Salah satu model yang menganut teori belajar konstruktivisme dan diduga dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah pembelajaran Model *PACE*. Model *PACE* dikembangkan oleh Lee (1999) untuk pembelajaran Statistika yang memiliki 4 langkah pembelajaran, yaitu proyek (*Project*), aktivitas (*Activity*), pembelajaran kooperatif (*Cooperative Learning*), dan latihan (*Exercise*).

Proyek merupakan komponen penting dari Model *PACE* (Lee, 1999) dan bertujuan mengaplikasikan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Proyek dilakukan dalam bentuk kelompok. Mahasiswa dapat memilih sendiri topik proyek yang dianggap menarik. Adapun prosedurnya diberikan dalam bentuk Lembar Proyek (LP). Sementara itu, aktivitas dalam Model *PACE* bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa terhadap informasi atau konsep-konsep yang baru (Lee, 1999). Hal ini dilakukan dengan memberikan tugas dalam bentuk Lembar Aktivitas (LA). Adapun peranannya sebagai panduan mahasiswa dalam mempelajari materi. Melalui LA, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri konsep yang akan dipelajari.

Untuk tahap pembelajaran kooperatif dalam Model *PACE*, mahasiswa harus mendiskusikan solusi dari permasalahan dalam Lembar Diskusi (LD). LD ini digunakan untuk

mentransformasikan pengetahuan yang diperoleh pada tahap aktivitas. Melalui LD, mahasiswa berkesempatan untuk mengemukakan temuan-temuan yang diperoleh pada saat diskusi. Sementara itu, latihan dalam Model *PACE* bertujuan untuk memperkuat konsep-konsep yang telah dikonstruksi pada tahap aktivitas dan pembelajaran kooperatif dalam bentuk penyelesaian soal-soal (Lee, 1999). Latihan ini diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk Lembar Latihan (LL) berupa tugas tambahan agar penguasaan terhadap materi menjadi lebih baik.

Dalam menerapkan pembelajaran Model *PACE*, perlu dipertimbangkan faktor kemampuan awal matematis (KAM) mahasiswa. Hal ini penting untuk diperhatikan dalam proses pembelajaran matematika (Suryadi, 2012), serta diprediksi memiliki kontribusi terhadap hasil penelitian. Untuk dapat mengetahui lebih jauh mengenai penerapan pembelajaran Model *PACE* dalam mengatasi kesulitan mahasiswa terkait soal kemampuan mengkonstruksi bukti matematis pada Mata Kuliah Statistika Matematika, maka dilakukan suatu penelitian dengan judul "Analisis Kesulitan Mahasiswa dalam Menyelesaikan Soal Kemampuan Mengkonstruksi Bukti Matematis". Dalam penelitian ini, analisis kesulitan mahasiswa ditinjau secara keseluruhan dan berdasarkan level KAM.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan soal terkait kemampuan mengkonstruksi bukti matematis pada Mata Kuliah Statistika Matematika. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi suatu referensi serta wacana bagi para praktisi pendidikan matematika dalam upaya mengatasi kesulitan dalam mempelajari mata kuliah Statistika Matematika, terutama yang berkaitan dengan kemampuan mengkonstruksi bukti matematis.

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun subjeknya

adalah mahasiswa regular Program Studi Pendidikan Matematika di salah satu PTS di Jakarta Timur sebanyak 137 mahasiswa yang berasal dari 4 kelas paralel, yaitu 2 kelas telah memperoleh pembelajaran Model *PACE* yang berjumlah 68 mahasiswa, dan 2 kelas lainnya telah memperoleh pembelajaran konvensional yang berjumlah 69 mahasiswa. Sementara itu, teknik sampling yang digunakan berupa *purposive sampling*.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari mahasiswa sebagai subjek penelitian. Sementara itu, instrumen yang digunakan berupa tes Kemampuan Awal Matematis (KAM), tes Kemampuan Mengkonstruksi Bukti Matematis (KMBM), lembar observasi, pedoman wawancara, dan peneliti. Tes KAM dan tes KMBM yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan oleh peneliti dan sudah divalidasi sehingga siap untuk digunakan dalam penelitian.

Untuk metode pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan metode triangulasi (Sugiyono, 2011), sedangkan teknik analisis datanya menggunakan Model Miled dan Huberman. Aktivitas analisis data dalam model tersebut meliputi reduksi data, display data, dan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2011). Untuk uji keabsahan datanya, peneliti menggunakan uji kredibilitas (melalui triangulasi), uji transferabilitas, uji depenabilitas, serta uji konfirmabilitas (Sugiyono, 2011).

III. Hasil dan Pembahasan

Kemampuan Awal Matematis (KAM)

Data KAM dianalisis sebelum penelitian yang bertujuan untuk mengelompokkan KAM mahasiswa ke dalam 3 level, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Adapun hasilnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Data KAM

No.	Kelompok Pembelajaran	<i>n</i>	$\bar{x}$	<i>s</i>
1	Model <i>PACE</i>	68	24,50	5,91
2	Konvensional	69	23,86	5,67
Total		137	24,18	5,78

Keterangan: Skor Ideal KAM = 40

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa rerata dan simpangan baku dari skor KAM pada kedua kelompok pembelajaran (Model *PACE*

dan konvensional) relatif sama. Hal ini memperkuat alasan bahwa penentuan kelompok pembelajaran dapat dilakukan secara acak. Selanjutnya, mahasiswa tersebut dikelompokkan berdasarkan skor KAM ke dalam 3 level, yaitu tinggi, sedang dan rendah. Teknik pengelompokannya menggunakan aturan Noer (2010). Berikut ini diberikan hasil pengelompokan KAM mahasiswa pada masing-masing kelompok pembelajaran.

Tabel 2. Sebaran Sampel Penelitian

Level KAM	Kelompok Pembelajaran		Total
	Model <i>PACE</i>	Konvensional	
Tinggi	13	12	25
Sedang	43	43	86
Rendah	12	14	26
Total	68	69	137

Kemampuan Mengkonstruksi Bukti Matematis (KMBM)

Data kemampuan mengkonstruksi bukti matematis berasal dari data postes. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pencapaian kemampuan mengkonstruksi bukti matematis mahasiswa yang telah memperoleh pembelajaran Model *PACE* dan konvensional. Adapun datanya diberikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Pencapaian KMBM

Level KAM	Stat.	Postes	
		<i>PACE</i>	Konv.
Tinggi	$\bar{x}$	4,38	3,25
	%	(54,81%)	(40,63%)
Sedang	$\bar{x}$	3,95	3,21
	%	(49,42%)	(40,12%)
Rendah	$\bar{x}$	3,50	2,43
	%	(43,75%)	(30,36%)
Total	$\bar{x}$	3,96	3,06
	%	(49,45%)	(38,20%)

Keterangan: Skor Ideal KMBM = 8
 % = Persentase terhadap skor ideal

Tabel di atas menunjukkan bahwa rerata pencapaian kemampuan mengkonstruksi bukti matematis mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE*, baik secara keseluruhan maupun berdasarkan level KAM, lebih tinggi daripada mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Dengan kata lain, mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* mengalami kesulitan yang lebih rendah dalam

menyelesaikan soal terkait kemampuan mengkonstruksi bukti matematis daripada mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional.

Untuk memperkuat hasil analisis deskriptif tersebut, maka dilanjutkan dengan analisis pada jawaban mahasiswa. Agar diperoleh analisis lebih mendalam terkait kesulitan yang dialami mahasiswa dalam menyelesaikan soal terkait kemampuan mengkonstruksi bukti matematis, maka analisis pada jawaban mahasiswa dilakukan berdasarkan level KAM. Adapun soal kemampuan mengkonstruksi bukti matematis adalah sebagai berikut:

Diketahui $X_1, X_2,$ dan X_3 merupakan peubah acak bebas stokastik yang masing-masing berdistribusi normal dengan parameter secara berturut-turut adalah μ_1 dan σ_1^2 , μ_2 dan σ_2^2 , serta μ_3 dan σ_3^2 . Jika $Z = \frac{\alpha X_1 + \beta X_2 + \gamma X_3}{\rho^2}$, dengan $\alpha, \beta, \gamma,$ dan ρ adalah bilangan real serta $\rho \neq 0$, buktikanlah bahwa Z berdistribusi normal dengan parameter $\frac{\alpha}{\rho^2} \mu_1 + \frac{\beta}{\rho^2} \mu_2 + \frac{\gamma}{\rho^2} \mu_3$ dan $\frac{\alpha^2}{\rho^4} \sigma_1^2 + \frac{\beta^2}{\rho^4} \sigma_2^2 + \frac{\gamma^2}{\rho^4} \sigma_3^2$.

Soal di atas bertujuan untuk mengungkap kemampuan mahasiswa dalam mengkonstruksi bukti matematis terkait distribusi normal multivariat. Adapun penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Bukti bahwa Z berdistribusi normal dengan parameter $\frac{\alpha}{\rho^2} \mu_1 + \frac{\beta}{\rho^2} \mu_2 + \frac{\gamma}{\rho^2} \mu_3$ dan $\frac{\alpha^2}{\rho^4} \sigma_1^2 + \frac{\beta^2}{\rho^4} \sigma_2^2 + \frac{\gamma^2}{\rho^4} \sigma_3^2$ adalah sebagai berikut:
 Karena $X_1, X_2,$ dan X_3 merupakan peubah acak bebas stokastik, maka fungsi pembangkit momen dari Z adalah

$$\begin{aligned} M(t) &= E[\exp(tZ)] \\ &= E\left[\exp\left[t\left(\frac{\alpha X_1 + \beta X_2 + \gamma X_3}{\rho^2}\right)\right]\right] \\ &= E\left[\exp\left[\frac{\alpha}{\rho^2} tX_1 + \frac{\beta}{\rho^2} tX_2 + \frac{\gamma}{\rho^2} tX_3\right]\right] \\ &= E\left[\exp\left[\frac{\alpha}{\rho^2} tX_1\right]\right] E\left[\exp\left[\frac{\beta}{\rho^2} tX_2\right]\right] E\left[\exp\left[\frac{\gamma}{\rho^2} tX_3\right]\right] \end{aligned}$$

Diketahui bahwa fungsi pembangkit momen dari peubah acak X berdistribusi normal dengan parameter μ dan σ^2 adalah

$$\begin{aligned} M(t) &= E[\exp(tX)] \\ &= \exp\left(\mu t + \frac{1}{2} \sigma^2 t^2\right) \end{aligned}$$

Selain itu, didukung pula oleh teorema bahwa:

$$E[\exp((tk)X)] = \exp\left(\mu(tk) + \frac{1}{2} \sigma^2 (tk)^2\right)$$

dengan k adalah bilangan real, sehingga

$$\begin{aligned} &E\left[\exp\left[\frac{\alpha}{\rho^2} tX_1\right]\right] E\left[\exp\left[\frac{\beta}{\rho^2} tX_2\right]\right] E\left[\exp\left[\frac{\gamma}{\rho^2} tX_3\right]\right] \\ &= E\left[\exp\left[\left(\frac{\alpha}{\rho^2} t\right) X_1\right]\right] E\left[\exp\left[\left(\frac{\beta}{\rho^2} t\right) X_2\right]\right] E\left[\exp\left[\left(\frac{\gamma}{\rho^2} t\right) X_3\right]\right] \\ &= \exp\left(\mu_1 \left(\frac{\alpha}{\rho^2} t\right) + \frac{1}{2} \sigma_1^2 \left(\frac{\alpha}{\rho^2} t\right)^2\right) \exp\left(\mu_2 \left(\frac{\beta}{\rho^2} t\right) + \frac{1}{2} \sigma_2^2 \left(\frac{\beta}{\rho^2} t\right)^2\right) \\ &\quad \exp\left(\mu_3 \left(\frac{\gamma}{\rho^2} t\right) + \frac{1}{2} \sigma_3^2 \left(\frac{\gamma}{\rho^2} t\right)^2\right) \\ &= \exp\left(\left(\frac{\alpha}{\rho^2} \mu_1\right) t + \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha^2}{\rho^4} \sigma_1^2\right) t^2\right) \exp\left(\left(\frac{\beta}{\rho^2} \mu_2\right) t + \frac{1}{2} \left(\frac{\beta^2}{\rho^4} \sigma_2^2\right) t^2\right) \\ &\quad \exp\left(\left(\frac{\gamma}{\rho^2} \mu_3\right) t + \frac{1}{2} \left(\frac{\gamma^2}{\rho^4} \sigma_3^2\right) t^2\right) \\ &= \exp\left(\left(\frac{\alpha}{\rho^2} \mu_1 + \frac{\beta}{\rho^2} \mu_2 + \frac{\gamma}{\rho^2} \mu_3\right) t + \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha^2}{\rho^4} \sigma_1^2 + \frac{\beta^2}{\rho^4} \sigma_2^2 + \frac{\gamma^2}{\rho^4} \sigma_3^2\right) t^2\right) \end{aligned}$$

Terbukti bahwa Z berdistribusi normal dengan parameter:

$$\frac{\alpha}{\rho^2} \mu_1 + \frac{\beta}{\rho^2} \mu_2 + \frac{\gamma}{\rho^2} \mu_3 \quad \text{dan} \quad \frac{\alpha^2}{\rho^4} \sigma_1^2 + \frac{\beta^2}{\rho^4} \sigma_2^2 + \frac{\gamma^2}{\rho^4} \sigma_3^2.$$

Untuk mahasiswa dengan KAM tinggi yang memperoleh pembelajaran Model *PACE*, umumnya tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam menyusun bukti, namun bukti yang dikonstruksinya ternyata belum lengkap. Lain halnya dengan mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional, umumnya mengalami kesulitan dalam menyederhanakan nilai dari fungsi pembangkit momen dari peubah acak Z yang berdistribusi normal.

Untuk mahasiswa dengan KAM sedang yang memperoleh pembelajaran Model *PACE*, umumnya mengalami kesulitan dalam menerapkan teorema fungsi pembangkit momen pada saat menguraikan fungsi pembangkit momen menjadi bagian-bagiannya sehingga jawabannya menjadi keliru. Lain halnya dengan mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional, umumnya mengalami kesulitan dalam memahami konsep peubah acak bebas stokastik. Sementara itu untuk mahasiswa dengan KAM rendah yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* maupun konvensional, umumnya mengalami kesulitan dalam mengawali proses pembuktian.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa mahasiswa masih banyak mengalami kesulitan dalam mengkonstruksi bukti, terutama dalam mengawali proses pembuktian serta membuat keterkaitan antara fakta dan unsur dari konklusi yang hendak dibuktikan. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dan observasi pada mahasiswa berdasarkan pembelajaran dan level KAM, ternyata hasilnya serupa dengan temuan berdasarkan hasil analisis dokumen (jawaban mahasiswa). Temuan ini serupa pula dengan temuan Moore (1994) dan Isnarto, *et al.* (2014) bahwa beberapa mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi sebagian asumsi dan hal yang diketahui untuk mengawali proses pembuktian, meskipun telah diajar menggunakan pembelajaran inovatif.

Meskipun demikian, dilihat dari rata-rata dan kualitas pencapaian kemampuan mengkonstruksi bukti matematis pada Mata Kuliah Statistika Matematika, mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* lebih unggul daripada pembelajaran konvensional. Dengan kata lain, mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* mengalami kesulitan yang lebih rendah daripada mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional dalam menyelesaikan soal terkait kemampuan mengkonstruksi bukti matematis. Ternyata, penggunaan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) yang meliputi Lembar Proyek (LP), Lembar Aktivitas (LA), Lembar Diskusi (LD), dan Lembar Latihan (LL) dalam pembelajaran Model *PACE* memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan mengkonstruksi bukti matematis mahasiswa. Seperti yang

diungkapkan oleh Isnarto, *et al.* (2014) bahwa penggunaan LKM dalam pembelajaran memiliki peran besar dalam memperkuat modal mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan matematisnya.

LKM yang didesain untuk mengembangkan kemampuan mengkonstruksi bukti matematis dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari konsep Statistika Matematika. Hal ini dikarenakan isi LKM disusun secara berjenjang mulai dari kasus sederhana, pengkonstruksian definisi, penerapan konsep yang telah dikonstruksi dalam bentuk kasus yang lebih kompleks, pemberian latihan untuk memperkuat konsep, sampai aplikasi konsep dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mahasiswa dengan KAM tinggi, ternyata mereka mengakui merasa terbantu dengan adanya LKM dan tidak terlalu banyak kendala dalam mempelajari konsep Statistika Matematika melalui LKM termasuk konsep yang membutuhkan kemampuan mengkonstruksi bukti matematis. Lain halnya dengan mahasiswa yang memiliki KAM sedang dan rendah, mereka kadangkala kewalahan dan mengalami kebuntuan dalam mempelajari konsep Statistika Matematika melalui LKM karena memiliki dasar kemampuan matematis yang kurang kuat.

Seiring dengan berjalannya waktu, mereka mengakui merasa terbantu dalam mempelajari konsep Statistika Matematika dengan adanya LKM, termasuk konsep yang membutuhkan kemampuan mengkonstruksi bukti matematis. Hal inilah yang membuat mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* lebih unggul dan mengalami kesulitan yang lebih rendah daripada pembelajaran konvensional dalam menyelesaikan soal terkait kemampuan mengkonstruksi bukti matematis pada Mata Kuliah Statistika Matematika.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Mahasiswa masih mengalami kesulitan, baik ditinjau secara keseluruhan maupun berdasarkan level KAM, dalam menyelesaikan soal kemampuan mengkonstruksi bukti

matematis pada kedua pembelajaran (Model *PACE* dan konvensional). Namun, mahasiswa yang memperoleh pembelajaran Model *PACE* mengalami kesulitan yang lebih rendah daripada mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Adapun kesulitan yang banyak dialami mahasiswa terletak pada saat mengawali proses pembuktian serta membuat keterkaitan antara fakta dan unsur dari konklusi yang hendak dibuktikan.

Saran

Dosen hendaknya mengimplementasikan pembelajaran Model *PACE* secara intensif dengan memperhatikan karakter mahasiswanya serta memberikan motivasi secara kontinu untuk mengatasi kesulitan yang dialami mahasiswa dalam menyelesaikan soal terkait kemampuan mengkonstruksi bukti matematis pada Mata Kuliah Statistika Matematika.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada: (1) Prof. Dr. Didi Suryadi, M.Ed; (2) Prof. Dr. Utari Sumarmo; (3) Bana G. Kartasmita, Ph.D; serta (4) Dr. Jarnawi Afgani Dahlan, M.Kes yang telah bersedia menjadi tim ahli/pakar dalam mengkonstruksi teori dan mengembangkan instrumen penelitian.

Daftar Pustaka

- Isnarto, *et al.* 2014. *Student's proof ability: Exploratory studies of abstract algebra course*. International Journal of Education dan Research, 2 (6), 215-228.
- Lee, C. 1999. *An assesment of the PACE strategy for an introduction statistics course*. Innovations of teaching Statistics, 65 (3).
- Moore, R. C. 1994. *Making the transition to formal proof*. Educational Studies in Mathematics, 27 (3), 249-266.
- Noer, S.H. 2010. *Peningkatan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif (K2R) matematis siswa SMP melalui pembelajaran berbasis masalah*. Disertasi. PPs UPI Bandung: Tidak diterbitkan.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarmo, U. 2011. *Advanced mathematical thinking dan habit of mind mahasiswa*. Bahan Kuliah. PPs UPI Bandung: Tidak diterbitkan.
- Suryadi, D. 2007. *Model bahan ajar dan kerangka-kerja pedagogis matematika untuk menumbuh-kembangkan kemampuan berpikir matematik tingkat tinggi*. Laporan Penelitian. [Online]. Tersedia: <http://didi-suryadi.staf.upi.edu/artikel/>. [16 Maret 2012]
- , 2012. *Membangun budaya baru dalam berpikir matematika*. Bandung: Rizqi Press.
- Suryana, A. 2014. *Analisis kemampuan advanced mathematical thinking pada mata kuliah statistika matematika*. Laporan Studi Pendahuluan. Prosiding Konferensi Nasional Matematika (KNM) XVII di ITS tanggal 11-14 Juni 2014.
- , 2016. *Meningkatkan advanced mathematical thinking dan self-renewal capacity mahasiswa melalui pembelajaran model PACE*. Disertasi. PPs UPI Bandung: Tidak diterbitkan.